

Cambio estacional de la hora en Reino Unido: vuelta al origen del problema

José María Martín-Olalla

Universidad de Sevilla
Facultad de Física,
Departamento de Física de la Materia Condensada,
ES41012 Sevilla,
Spain*

Jorge Mira

Universidade de Santiago de Compostela
Facultade de Física,
Departamento de Física Aplicada and iMATUS,
ES15782 Santiago de Compostela,
Spain**

(Enviado: 1 de abril del 2025)(Rechazado: 28 de abril del 2025)(Publicado: 28 de abril del 2025)

Ofrecemos una respuesta a la respuesta de Crawford *et al.* (2025b) en la que destacamos el aspecto fundamental del núcleo de la regulación estacional de la hora oficial.

```
File: main_es.tex
Encoding: utf8
Words in text: 1044
Words in headers: 18
Words outside text (captions, etc.): 112
Number of headers: 3
Number of floats/tables/figures: 0
Number of math inlines: 0
Number of math displayed: 0
Subcounts:
text+headers+captions (#headers/#floats/#inlines/#displayed)
1004+14+112 (2/0/0/0) _top_
40+4+0 (1/0/0/0) Section: Línea temporal del trabajo
```

Keywords: DST; hora de verano; sociedad; latitud; falta de sueño; transición de primavera; Europa; América; estación; accidentes de tráfico; infartos de miocardio

Acusamos recibo de la respuesta de Crawford *et al.* (2025b) a nuestra respuesta (Martín-Olalla and Mira, 2025b) a un posicionamiento de la Sociedad Británica del Sueño. (Crawford *et al.*, 2025a) Creemos que estos intercambios de opinión ayudan a perfilar los argumentos y a clarificar los puntos clave de este asunto en el que la política, la sociedad y la ciencia se entremezclan.

Cuando escribíamos nuestra carta de respuesta estábamos inmersos en la publicación de un artículo-manifiesto que revisaba las razones tras el cambio estacional de la hora oficial y la crítica moderna a esta práctica. (Martín-Olalla and Mira, 2025a) Al escribir este estudio, y también durante el proceso de revisión —que está disponible públicamente— discutimos en profundidad los puntos que hemos discutido en nuestros intercambios con las sociedades del sueño incluyendo: (i) el indicio significativo

de la ausencia de respuesta al cambio estacional de la hora tras cien años de práctica —que Crawford *et al.* (2025b) desprecian (véanse sus puntos 1 y 4)—; (ii) la influencia de la luz artificial (punto 2); (iii) las fechas de cambio (punto 2);¹ y (iv) la interrelación entre las regulaciones horarias y las preferencias personales (punto 2): las regulaciones actuales también permiten a las personas ir a la contra, pidiendo horas de inicio más tardías para disfrutar de las mañanas estivales; pero esta demanda es muy rara, véase (i).

Conviene destacar un aspecto muy interesante de la respuesta de Crawford *et al.* (2025b): en el punto 3

¹ Aclaremos un punto menor: el desglose de un año en estaciones es una convención humana de utilidad práctica. Aquí se contrastan dos estaciones: luminosa (verano) y oscura (invierno). Se diferencian en si el fotoperiodo es/no es mayor que el día equinoccial (doce horas). Se corresponden con el sol atravesando/no atravesando el hemisferio del observador. Se corresponden con las estaciones comunes de primavera-verano y de otoño-invierno.

* olalla@us.es

** jorge.mira@usc.es

señalan que si no hubiera regulación estacional de la hora, entonces la gente podría despertar antes sin la necesidad de una alarma durante la estación estival. Sin horarios adelantados las personas podrían permanecer en reposo hasta que llegue la hora (himal) de entrar al trabajo. Tras una discusión de una década, volvemos al asunto central de finales del siglo 19^o y principios del siglo 20^o: el «desperdicio» de luz ambiental que dio lugar al «ahorro» de luz ambiental² para que «un largo periodo de ocio bajo luz diurna esté disponible para cualquier actividad deseada al aire libre» (Hudson, 1898) Para nosotros, acometer el problema central es más justo y honrado, comparado con posicionamientos anteriores que asocian el cambio estacional de la hora con ajustes artificiales, translocaciones de la población, gente viviendo con el sol de otro lugar, todo tipo de desgracias, y al final, con la idea de que «esta es una política que mata gente», véase Joanna Fong-Isariyawongse en Jacobs (2025).

Ambas ideas —el periodo de reposo y el despertar sin alarma— apuntan a un mismo hecho: un cambio de comportamiento cuando se comparan la actividad himal y la actividad estival. El cambio estacional de la hora también trae un cambio estacional en los patrones de conducta, en este caso, y si nada más cambia, la fase de la actividad humana, con la simplificación y la ilusión, de que la rutina se mantiene, aparenemente, inalterada durante todo el año.

No pretendemos indicar qué solución es mejor desde un punto de vista de la salud o desde un punto de vista económico. Estamos señalando que desde 1916 la población británica aceptó la extraña propuesta diseñada por Hudson (1898). Nunca fue una cuestión de aumentar el periodo de luz diurna, sino que la cuestión era (y es) cuándo se debe disponer la actividad humana en verano, e indirectamente, en invierno. La población se acogió a una regla de oro «primero la obligación, luego la devoción», en vez de «un poquito de devoción, luego la obligación, para después más devoción». Observamos también que sociedades que no emplearon el cambio estacional de la hora también adelantaron sus horarios y, de forma efectiva, redujeron el «desperdicio» de luz en verano y aumentaron el uso de las oscuras horas de la madrugada invernal. (Martín-Olalla, 2018, 2022) De ambas formas el desperdicio de la luz se redujo en Europa. Por tanto, advertimos de que el periodo de matinal de descanso podría haber sido desdeñado en algunas sociedades. La propia existencia de las regulaciones horarias y su permanencia *sin acciones de respuesta en contra* es un indicio de este desdén.

² En inglés americano y, originalmente en inglés británico, el horario de verano se denomina “daylight saving time”, cuya traducción literal es «horario de ahorro/aprovechamiento de luz diurna», como contraposición al “waste of daylight” [véase el título del panfleto de Willet (1907)] o «desperdicio de luz diurna».

Terminamos con una anécdota personal. Un compañero de uno de nosotros, JMM-O, le dijo: «mira, prefiero la hora de invierno todo el año». A lo que JMM-O respondió: «me parece muy bien; mira, llegas aquí en bicicleta, qué vas a hacer cuando en junio y julio amanezca una hora antes de lo que estás acostumbrado, y te veas en una mañana luminosa y calurosa.» La respuesta fue: «eso es fácil, llegaré antes». El rictus de JMM-O cambió y obtuvo a continuación la siguiente postilla: «ah, ya veo, eso es justo lo que conseguimos con el cambio de hora de primavera».

La anécdota ilustra que el cambio de hora no va contra la fisiología humana. Pero vamos a refinar el argumento. Es posible que dicha persona no eligiera un cambio bianual de una hora en su actividad diaria. Es posible que final de marzo y final de octubre [las fechas de cambio actuales en Europa] no fueran las elegidas por ella —apoyamos una modificación de estas fechas de cambio, especialmente un adelanto de la fecha otoñal—. Para lo bueno y para lo malo este es un asunto social. Las sociedades y los individuos que viven en sociedad pueden obtener beneficios con una regulación política: hijos y padres, maestros y alumnos, pasajeros y transportes, comerciantes y clientes —todos ellos sujetos a una disciplina social horaria— permanecen sincronizados.

CONTRIBUCIONES

Los dos autores contribuyeron por igual.

DECLARACIÓN DE INTERÉS

Los autores no tienen conflictos de interés que declarar.

FINANCIACIÓN

Este trabajo no fue financiado.

REFERENCIAS

- Crawford, Megan R, Eva C. Winnebeck, Malcolm von Schantz, Maria Gardani, Michelle A. Miller, Victoria Revell, Alanna Hare, Caroline L. Horton, Simon Durrant, and Joerg Steier (2025a), “The british sleep society position statement on daylight saving time in the uk,” *Journal of Sleep Research* **34**, e14352.
- Crawford, Megan R, Eva C Winnebeck, Malcom von Schantz, Maria Gardani, Michelle A Miller, Victoria Revell, Alanna Hare, Caroline L Horton, Simon Durrant, and Joerg Steier (2025b), “Response to martin-olalla and mira’s letter to the editor ‘seasonal daylight saving time in uk: A long-standing, successful record with few reasons to alter’,” *Journal of Sleep Research* , e70022.

- Hudson, George Vernon (1898), "On seasonal time," Transactions and Proceedings of the New Zealand Royal Society **31**, 577–598.
- Jacobs, Phie (2025), "Does daylight saving time make sense? scientists debate pros and cons," AAAS Articles DO Group 10.1126/science.z0vspqy.
- Martín-Olalla, José María (2018), "Latitudinal trends in human primary activities: characterizing the winter day as a synchronizer," Scientific Reports **8**, 5350.
- Martín-Olalla, José María (2022), "A chronobiological evaluation of the risks of canceling daylight saving time," Chronobiology International **39**, 1–4.
- Martín-Olalla, José María, and Jorge Mira (2025a), "Assessing the best hour to start the day: an appraisal of seasonal daylight saving time," The Royal Society Open Science **12**,

240727.

- Martín-Olalla, José María, and Jorge Mira (2025b), "Seasonal daylight saving time in uk: a long-standing, successful record with few reasons to alter," Journal of Sleep Research **34**, e14420.

Willet, William (1907), *The waste of daylight*.

LÍNEA TEMPORAL DEL TRABAJO

Supimos de la carta de respuesta a nuestra respuesta inicial el 27 de marzo del 2025 cuando la respuesta de Crawford *et al.* (2025b) fue incorporada al registro de **Web of Science** y la correspondiente alerta de nueva cita fue recibida por correo electrónico.